

УДК 631.674.

СУВНИ ТЕЖОВЧИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР –ЎЗБЕКИСТОНДА СУҒОРИЛУВЧИ ДЕҲҚОНЧИЛИКНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖИ КАЛИТИДИР

Э.А.Турсунова

ТАҚУ профессори, иқтисод фанлари номзоди

Аннотация: Мақолада суғориш сувларни рационал ишлатилган йўллари кўриб чиқилган. Кўшимча сув ҳажмини олишининг энг арзон усули – бу сув тежамкорлигига эга суғориш технологиясини жорий қилишдир. Хозирги вақтда қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган айрим технологиялар кўриб чиқилган, шундан келиб чиққан ҳолда, суғориладиган деҳқончиликда сув ресурсларидан самарали фойдаланиш учун, зарур тадбирлар тақлиф қилинган.

Калит сўзлар: Суғорилувчи деҳқончилик, сув лимити, сув-тежамкор технологиялар, томчили суғориш, мулчалаш, қорни ушлаб туриш, йиғма суғориш, сув айланмаси, тепаликларни пленкалар билан қоплаш, узоқ муддатли суғориш, коллектор-дренаж сувлари.

КИРИШ. Суғориладиган деҳқончилик Марказий Осиё ҳудуди, айниқса Ўзбекистондаги ҳаёт-фаолият учун муҳим аҳамиятга эгадир. Куруқ иқлим шароитида суғориш – озиқ-овқат хавфсизлиги, қишлоқ аҳолиси тўқчилиги, ер унумдорлигини ҳимоялаш ва ошириш, шунингдек, тезкор темпда ривожланувчи аграр-саноат мажмуаси (АСМ) асосидир. АСМ ҳам шахсий истеъмолни қондириш, ҳам экспорт потенциалини ривожлантиришга йўналтирилган қишлоқ хўжалик инфратузилмаси, қишлоқнинг энергиявий қуролланганлиги ва ривожлантирувчи маркетинг алоқалар ривожига асосланади. Марказий Осиё ҳудуди сув ресурслари хўжалик фойдаланишга тўлиқ йўналтирилган. Мавсумий сув тақчиллиги ва ифлосланган сув ресурслари ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожига ҳозирдан тўсқинлик қилмоқда [1]. Демак, сув ресурслари тақчиллиги ва сувга лимит ўрнатиш шароитларида – тупроқ-мелиоратив ва гидромодул районлаштириш омилларини мукамаллаштириш йўли билан суғориш сувидан рационал фойдаланиш, суғориш режимларини илмий асосларини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш, қишлоқ хўжалик экинлари сув истеъмоли меъёрлари ўрнатиш, суғоришнинг сув-тежамкор прогрессив технологияларидан фойдаланиш, ернинг мелиоратив ҳолатларини яхшилаш ва ҳосилдорликни ошириш, суғориш гектаридан чиқувчи маҳсулот миқдорини ошириш ва янги суғорилувчи ерларни кўшишни таъминловчи суғориш техникаси ва технологиясининг янги, прогрессив усулларини жорий қилиш, ва уларни оптималлаштириш талаб қилинади [2].

Дунёнинг кўпгина бурчакларида сув муаммоси замоннинг энг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда.

Умуман, сув ресурслари, иқтисодий ривожланиш, даромадларнинг шаклланишини ва шунга кўра, озиқ-овқатнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлайди [3].

Сув ресурсларидан нораціонал фойдаланиш – бу Ўзбекистонда суғорилувчи ерларнинг барқарор ривожига тўсқинлик қилувчи асосий сабаблардан биридир.

Республикада сувни тежаш, суғоришнинг прогрессив технологияларини жорий қилиш муаммоси жуда долзарбдир. Суғориш сифати ва у билан боғлиқ сувни тежаш масаласи муҳимлиги бўйича иккинчи муаммодир. Механизацияланмаган суғориш – тупроқни намлашда нобиртекислик ва сувнинг сезиларли ноишлаб-чиқариш сарфлари билан характерланади.

Далада сувнинг асосий сарфи манбалари қуйидагилар:

1. Вақтинчалик суғорувчиларда фильтрация ва буғланиш учун сув сарфлари – 15 – 20%;

2. Суғориш, чуқурликка оқиш ва буғланиш сарфлари – 20-40%.

Шу жумладан, суғориш оқимини хар хил вақтда тақсимлаш – 1 – 2%; суғориш fronti бўйича нотекис тақсимланиш – до 8%; ташкилий сабаблар бўйича ортиқча суғориш – 5 – 8%. Сув ресурсларининг кескин етишмовчилиги шароитида, уларнинг захираси суғориш меъёрини ақлли қисқатириш заруриятида ётади.

УСУЛЛАР Бутун дунёдаги сув ресурслари билан боғлиқ мураккаб ҳолатни ҳисобга олиб, доимий равишда сув-тежамкор технологиялар ишлаб чиқилади ва жорий қилинади. Қишлоқ хўжалигида ишлатилувчи айрим сув-тежамкор технологияларнинг қисқача таърифи [4, 5, 6,7,8,9,10].

Суғориш механизациясига техник воситаларни жорий қилиш суғорилувчи деҳқончилик самарасини оширади, бу пахта ҳосилини ошириш натижасида, самарадорликни ошириш ва қишлоқ хўжалигидаги асосий восита – ердан максимал фойдаланишда ифодаланади; сув ресурсларининг кескин тақчиллигида суғоришни механизациялаш воситалари самарадорлигининг асосий томонларидан бири – бу фойдали таъсир коэффициентини ошириш учун, суғориш меъёрлари (брутто) ни гектарига 2000 – 2100 м³ га камайтиришдир.

Томчили суғориш – бу ўсимликларнинг бевосита илдиз қисмига дозатор-томизгичлар ёрдамида бошқарилувчи кичик қисмлардаги сув ва озуқа моддалари узатиловчи суғориш усулидир. Суғоришнинг бундай тури тупроқнинг оптимал намлигини ва сув иқтисодини таъминлаш имконини беради.

Томчилатиб суғориш дастлаб 60-йиллар бошида Исроилда суғоришнинг мустақил тури сифатида, саноат масштабларида жорий қилинган. Қисқа муддатда олинган ижобий натижалар дунёнинг кўпгина давлатларида томчилаб

суғоришнинг кенг тарқалишига сабаб бўлди. Бу услуб бизнинг давлатимизда деҳқонлар томонидан зарурий эътиборга тушмаган. Бунга сабаблар кўп, асосийси- фермерлар фикрича, томчилатиб суғориш тизимининг қимматлиги ва мураккаблиги, ҳамда суғориш сувининг сифатидадир (хира ёки чўкмали). Лекин, Наманган вилоятилик фермер Болтабаев ўз еридаги шахсий намунаси билан бунинг аксини исботлади. Томчилатиб суғоришнинг қувурсимон тизимидан фойдаланиб, Болтабаев 1 гектардан 38 центнер пахта ҳосили олди. Бунда фермер, кўшни фермерларга нисбатан, 3 марта камроқ сув, 50% кам минерал ўғитлар ва қишлоқ хўжалик техникаси учун ёқилғини гектарига 60 литр камроқ сарфлаган. Томчили суғориш тизимининг асосий афзалликлари 1. Мевали ўсимликлар ва узумлар ҳосилдорлиги 20-40 % га, сабзаёт экинларда — 50-80 % га ортади. 2. Ўсимликларни суғориш ва озиклантириш бўйича бутун жараёни автоматлаштириш ҳисобига меҳнат сарфини қисқартириш. 3. Суғоришнинг бошқа усуллари билан таққослаганда, сув сарфини 20 ... 80 % га қисқартириш. Бу иқтисодиёт катталиги иқлим шароитлари, экин ва тупроқ турлари, суғориш тизимининг техник характеристикаларига боғлиқдир.

Мулчалаш – бу тупроқ юзасини қандайдир материал билан қоплашдир (ўрилган ўт, барглар, пайраҳа, пленка, махсус номато қоплама материаллар ва бошқалар). Мулча тупроқни шамол, ёмғир, иссиқ қуёш, унинг юқори қатламидаги температураларнинг кескин тебранишидан сақлайди.

Қорни ушлаб туриш – муҳим агротехник усул, у тупроқдаги намлик захирасини ошириш ва қишки экинлар (қишки экинлар, кўпйиллик ўтлар ва бошқалар) ни иситиш учун ишлатилади. Қорни ушлаб туриш учун ҳам сунъий тўсиқлар, ҳам ўрмон плантацияларидан фойдаланилади. Бунда иккинчи усул молиявий харажатлар ва атроф муҳитга таъсири нуқтаи-назаридан жуда фойдалидир.

Ички контурли жўяклар бўйлаб ярусли суғориш. Ярусли суғоришда суғорилаётган дала 3-4 ярусга бўлинади, улар орасидаги масофа жўяклар узунлиги билан аниқланади.

Йиғма суғоришлар ва сув айланмаси. Йиғма суғоришларни ташкил қилишда суғориш майдонлари орасида суғориш навбати ўрнатилади. Сув айланмаси йирик бирликлардаги сувдан фойдаланиб суғоришда ишлатилади. Йиғма сув етказиш ҳисобига, ташкилий сарфлар 10-20 % га (сув таъминотидан) камайдди, сувни суғорилувчи контурга етказишдан 30-35 % гача, кўпроқ сувни “пуркаш”дан ташкил топган.

Ўзгарувчан оқимли суғориш. Ўзгарувчан оқим билан суғоришда, оқимнинг жўяк охиригача етиб боришидан сўнг, сувнинг интенсив ютилиши камайишига мос равишда, оқим тахминан икки марта камайтиради. Жўяк

узушлиги бўйича бир текис намланиш ортади. Қишлоқ хўжалик экинларининг бир текис ривожини учун шароит яратилади. Сув-тежамкорлик самараси – жўяк чегарасидан юзаки чиқиб кетувчи сув сарфини 15-20 % га (сув таъминотидан) қисқартиришда намоён бўлади.

Тепаликларни пленка билан қоплаш. Экин экин жароғини қаторлар ораси экин 60 см бўлган юпқа (8-10 микрон) полиэтилен пленка билан қопланади. Пленка қопламали далалар ўсимликларнинг тез ўсиши ва ривожлаши учун қулай, минерал ўғитлардан самаралироқ фойдаланилади, қўшимча 25 % гача ҳосил олиш имконини берувчи қулай шароитлар яратилган Оддий экин экин технологияси билан таққослаганда, суғориш сувининг 30-35 % иқтисодига эришилади.

Суғориш учун коллектор-дренаж сувларидан фойдаланиш. Суғорилувчи ерларни сув таъминотини ошириш мақсадида, суғориш тармоғига сув узатиш учун коллекторларга кўчма насос станциялар ўрнатилади. Шўрланиш жароғини қарши коллектор-дренаж сувларни суғориш сувлари билан аралаштириш пропорцияси назорат қилинади. Суғориш сувидан фойдаланиш коэффициенти амалда биргача ортади.

Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш учун, юқоридагилардан келиб чиқиб, иқтисодиётнинг аграр соҳасида қуйидагилар зарур: - сув ҳисоб-китоби тизимини мукамаллаштириш- суғориш учун коллектор-дренаж сувларидан фойдаланиш;- суғоришнинг мукамал техникаси ва технологияларини жорий қилиш;- тупроқ ҳосилдорлигини оширувчи агротехник усуллардан фойдаланиш;- сув тақсмоти технологиялари ва уни ташкил қилишни мукамаллаштириш;- калта жўяклар бўйича суғориш;- “ярусли” суғоришдан фойдаланиш;- суғорилувчи ва “қурук” қаторларни навбатма-навбат суғориш;- жўяклар тепасини пленка билан қоплаш;- “тунги” суғоришлардан кўпроқ фойдаланиш;- намликни йиғувчи суғоришлардан фойдаланиш;- ички контур ҳосил қилувчи сув пуркашдан фойдаланиш.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Пулатов Я.Э. Водосберегающие технологии орошения и эффективность использования воды в сельском хозяйстве //Ekologiya&Stroitelstvo. № 4, 2017.С. 21-26
2. Perry C., Steduto P. Does improved irrigation technology save water? A review of the evidence. Discussion paper on irrigation and sustainable water resources management in the Near East and North Africa. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Cairo, 2017. 57 p.
3. ГЭВУ, 2015 г. Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и питания. Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопасности, Рим, 2015 г. – 163 с. Режим доступа: <http://www.fao.org/3/a-av045r.pdf>
4. Водосберегающие технологии полива сельскохозяйственных культур и методы борьбы с эрозией почв. Практическое руководство для фермеров опубликовано

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Общественным фондом “Центр обучения, консультации и инновации” Бишкек – 2018. – 28 с.
Режим доступа: <http://www.fao.org/3/ca0865ru/CA0865RU.pdf>

5. Водосбережение и водоохранные мероприятия. Информационный сборник НИЦ МКВК № 7, 1998. – 38 с.

6. Духовный В.А. На рубеже водного дефицита нужна стратегия водосбережения (Эл. ресурс). <https://www.gazeta.uz/ru/2018/02/27/water-resources/>

7. Турсунова Э.А. Некоторые аспекты использования водосберегающих технологий в Узбекистане Монография Ташкент .2019 166с

8. Expósito A., Berbel J. Agricultural irrigation water use in a closed basin and the impacts on water productivity: The case of the Guadalquivir river basin (Southern Spain). *Water* 2017, 9, 136.

9. Koech R., Langat P. Improving Irrigation Water Use Efficiency: A Review of Advances, Challenges and Opportunities in the Australian Context // *Water*, 2018, 10, 177

10. Турсунова Э.А. Внедрение прогрессивных технологий полива Экология и природокристування в системе оптимизации видности проиоруды и суспильства Материалы IV международной научно – технической конференции 27-28 квітня 2017 року м. Тернопіль